

MINTAQA IQTISODIY SALOHIYATIDA TRANSPORT XIZMATLARINING ULUSHI VA TARKIBIY TAHLILI

Karimova Shaxnoza

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti,

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411578>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mamlakat transport xizmatlarining iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Transport infratuzilmasi iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida o'rganiladi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida transport xizmatlarining ulushi va vazifalari haqida ilmiy izohlar beriladi. Tadqiqotda transport tarmog'ining rivojlanishi, uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri, mintaqalararo integratsiya jarayonidagi roli va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, yo'l-transport tizimining modernizatsiyasi, logistika xizmatlarini rivojlantirish, xalqaro transport yo'laklariga qo'shilish va ekologik barqarorlikka alohida e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Transport kompleksi logistika, infratuzilma, xalqaro transport yo'laklari, eksport, ekologik barqarorlik, investitsiyalar, transport tizimi, iqtisodiy samaradorlik.*

Jahon iqtisodiyoti taraqqiyotida transport xizmatlarini ulushi tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda transport xizmatlari ko'rsatish jahon mehnat taqsimotida muhim soha sifatida dunyodagi band aholining 8%ni, xo'jalik xarajatlarining 15%ni, hamda yaratilayotgan yalpi mahsulotning 6%ni tashkil qilmoqda.¹ Bu esa transport xizmatlarini tashkil etish, iqtisodiyotda unga turdosh sohalar faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Xorijiy mamlakatlar tajribasida transport xizmatlarini rivojlantirish iqtisodiy jihatlari aniqlash, transport xizmatlari ko'rsatishning me'yoriy-huquqiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida transport xizmatlari ko'rsatishning iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash, transport xizmatlarini rivojlantirishning hududiy modellarini ishlab chiqish hamda uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga alohida qaratilmoqda. Transport infratuzilmasining holati va rivojlanishi mintaqaning transport xizmatlarini ko'rsatishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kompleks geografik sharoitlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, yo'llar tarmog'ini rivojlantirishda viloyat va shahar hokimiyatlari o'rtasida muvofiqlashtirilgan tizimning mavjudligi albatta soha rivojining poydevori bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi” PF 60-son Farmonida **36-maqсад** “**Barcha transport turlarini uzviy bog'lagan holda yagona transport tizimini rivojlantirish, yirik shaharlar o'rtasida kunlik transport qatnovlari asosida manzilga yetib borish va qaytib kelish imkoniyatini yaratish**” deb nomlanib aynan transport xizmatlari tizimini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib unda quyidagi vazifalar:

-Toshkent shahri va hududlarda jamoat transporti tizimini takomillashtirish va uning infratuzilmasini rivojlantirish;

-Shaharlararo va shahar atrofi temir yo'l qatnovlari jozibadorligini oshirish;

¹ <https://itf-oecd.org/ITF> Transport Outlook

-Transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish, temir yo‘l infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish va avtomobil yo‘llari tarmog‘ini jadal rivojlantirish;

-Transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish;

-transport xizmatlari tizimini modernizatsiya qilish, “yashil koridorlar” joriy etish, temir yo‘l infratuzilmasini elektrlashtirish va avtomobil yo‘llarini jadal rivojlantirish belgilab olingan.

Bu esa o‘z navbatida yurtimizda transport sohasiga qaratilayotgan e‘tiborni yanada oshayotganini ko‘rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.Transport tizimini rivojlantirish va uni iqtisodiyotga ta‘sirini bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Transport infratuzilmasi har bir mamlakatning iqtisodiy barqarorligini belgilovchi asosiy tarmoqdir. Adam Smit o‘z asarida transport tizimini “bozorni kengaytiruvchi asosiy kuch” sifatida ta‘riflagan, D. Ricardo esa transport xarajatlarining kamayishi milliy raqobatbardoshlikni oshirilishiga olib keladi degan g‘oyani ilgari surgan. Zamonaviy iqtisodchi P. Samuelson transport tizimining ishlab chiqarish omillari o‘rtasidagi muvozanatni saqlashdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Ingliz iqtisodchisi Entoni Venablesning fikriga ko‘ra transport kompleksi bu ijtimoiy ishlab chiqarishning yuklar va yo‘lovchilarni tashishga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga ixtisoslashgan xalq xo‘jaligi tarmoqlari yig‘indisi tushuniladi[1]. D.Bauersoksning fikricha,an‘anaviy usullarga nisbatan yuk tashuvlarini tashkil etishning afzalligi va iqtisodiy samaradorligi masalalarini kiritgan xolda multimodal va intermodal yuk tashuvlarini tashkil etish muammolariga alohida e‘tibor berish kerakligiga alohida e‘tibor qaratgan va transport tarmoqlari, transport vositalarini hamda transport kompaniyalarini o‘z ichiga olgan transport tizimi haqida aytib o‘tadi[2].Mamlakatimiz olimlaridan G` Samadov, A. Zohidov, A. Gulamov va M.Ravshanovlarning fikricha “transport tizimi- bu yuk va yo‘lovchilarni o‘z manziliga yetkazish jarayonida o‘zaro aloqasi bo‘lgan transport turlari va infratuzilmalari majmuasi,ya‘ni o‘zaro bog‘liq bo‘lgan transport sektorlari,mehnat resurslari hamda mamlakat iqtisodiyotini samarali boshqarishda transportning barcha turlarini boshqaruv tizimi tushuniladi [3]. O‘zbekistonda transport sohasida modernizatsiyasi, logistika tizimlarining joriy etilishi va raqamli texnologiyalarga o‘tish jarayonlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Tahlil va natijalar.

Iqtisodiyotda transport tizimi juda muhim o‘rin tutadi, chunki u ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko‘rsatish va aholining ijtimoiy hayotini bog‘lab turuvchi asosiy sohadir. Quyida transport tizimining asosiy funksiyalari keltirilgan:

1. Iqtisodiy bog‘lovchi (integratsion) funksiya:transport turli hududlar, sanoat tarmoqlari va bozorlarni o‘zaro bog‘laydi.Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotni xom ashyo manбайдan iste‘molchigacha yetkazadi.Shu orqali ichki va tashqi iqtisodiy aloqalar rivojlanadi.

2. Ishlab chiqarish infratuzilmasi funksiyasi:transport ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, mahsulot aylanishini ta‘minlaydi.Tovarlar, xom ashyo, yoqilg‘i, asbob-uskunalar transport orqali yetkaziladi.

3. Hududiy mehnat taqsimotini rivojlantirish funksiyasi:Turli hududlar o‘z resurslariga moslashgan iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanadi.Transport tizimi esa bu hududlar o‘rtasidagi mahsulot va xizmat almashinuvini ta‘minlaydi.

4. Bozorlarni shakllantirish va kengaytirish funksiyasi: Tovar va xizmatlarning erkin harakatini ta'minlaydi: yangi bozorlar, eksport-import imkoniyatlari yaratiladi.

5. Bandlik va ijtimoiy barqarorlik funksiyasi: transport sohasida ko'plab ish o'rinlari yaratiladi. Aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

6. Hududiy rivojlanishni rag'batlantirish funksiyasi: yangi yo'llar, temir yo'llar, aeroport va portlar barpo etilishi orqaligina iqtisodiy hududlar rivojlanadi. Aholining harakatchanligi ortadi, sarmoyalar jalb qilinadi.

7. Xalqaro iqtisodiy integratsiya funksiyasi: transport tizimi mamlakatning jahon xo'jalik tizimiga qo'shilishida asosiy vositadir. Tashqi savdo, turizm, investitsiya oqimlari transport orqali amalga oshadi.

2023-yil yanvar-aprel oylarida transport xizmatlari umumiy hajmida avtomobil transporti xizmatlarining ulushi 46,6 % ni tashkil etdi. Transport xizmatlarida havo transporti orqali ko'rsatilgan yuk va yo'lovchilarni tashish bo'yicha xizmatlarning ulushi 14,0 %. Quvur yo'li orqali ko'rsatilgan transport xizmatlarining hajmi 18,1 % ni tashkil etdi. O'z navbatida, transport xizmatlari umumiy hajmida temir yo'l transporti orqali ko'rsatilgan xizmatlar 11,0 % ga yetdi. Yordamchi transport faoliyati esa – 10,3 % ko'rsatkich qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotida band bo'lgan jami mehnat resurslarining asosiy qismi 52,7%i xizmatlar sohasida faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyot sohalarida bandlik va mehnat unumdorligi tahlili shuni ko'rsatadiki milliy iqtisodiyotda bandlikni o'sishi bilan uning sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida bandlikni o'sishi o'rtasida farqni kuzatish mumkin. 2023 yil davomida metropolitenda 172 mln, yo'lovchi poyezdlarda, 9mln 300ming yo'lovchi tashilgan bo'lsa, 2024-yilda metropolitenda 270 mln yo'lovchi, poyezdlarda 10 mln 70 ming, shuningdek, avtomobil transportida 8 mlrdan ortiq yo'lovchilarni tashishga erishilgan. Bundan tashqari 2024-yil davomida temir yo'l transportida 102,7 mln tonna yuk tashilgan bo'lsa, avtomobil transportida 2 mlrd tonnadan ortiq yuk tashilgan. Tahlillardan ko'rinib turibdiki, bir yil davomida tashilgan yo'lovchi va yuk tashishga bo'lgan talab qanchalik yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Transport infratuzilmasining holati va rivojlanishi mintaqaning transport xizmatlarini ko'rsatishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kompleks geografik sharoitlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, yo'llar tarmog'ini rivojlantirishda viloyat va shahar hokimiyatlari o'rtasida muvofiqlashtirilgan tizimning mavjudligi albatta soha rivojining poydevori bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston iqtisodiy tizimida transport xizmatlari o'sish sur'atlari so'nggi yillarda barqarorlik bilan davom etmoqda. 2025-yilning yanvar-avgust oylarida transport xizmatlari hajmi 113 trillion so'mdan oshib, 2024-yilning shu davriga nisbatan 112 foiz o'sish sur'atini qayd etdi. Tarkibiy jihatdan: Avtomobil transporti xizmatlari — 50 foizdan ortiq, Havo transporti — 15 foiz, Temiryo'l transporti — 8 foiz, Quvur transporti — 12 foizdan yuqori ulushni tashkil etmoqda. Transport va logistika tizimlarini rivojlantirish natijasida mintaqalararo aloqalar mustahkamlanib, eksport-import operatsiyalari samaradorligi oshmoqda. So'nggi yillarda mahalliy tashuvchilarni qo'llab-quvvatlash natijasida yuk avtomobillari soni 7 barobarga oshib, 26 mingga yetgan, xalqaro tashishdagi ulushi esa 35 foizdan 60 foizga ko'tarilgan. Quyida O'zbekistonda transport xizmatlari hajmining o'sishini ko'rishimiz mumkin (1-rasm)

1-rasmda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, transport xizmatlari hajmi yildan-yilga ortganini ko‘rsatmoqda. Bu holat mamlakat ichki bozori bilan bir qatorda, xalqaro savdo aloqalari, eksport-import operatsiyalarining kengayib borayotganini ham tasdiqlaydi. Transport xizmatlari tarkibida avtomobil transporti yetakchi o‘rinda bo‘lib, uning ulushi o‘rtacha 50 foiz atrofida saqlanmoqda. Bu soha, ayniqsa, mintaqalararo yuk tashish va logistika xizmatlarini rivojlantirishda asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida e’tirof etiladi. Shu bilan birga, temir yo‘l transportining elektrlashtirilishi, logistika markazlari tarmog‘ining kengaytirilishi va “yashil transport” konsepsiyasining bosqichma-bosqich joriy etilishi sohaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Umuman olganda, 2020–2024 yillar tahlili shuni ko‘rsatadiki, transport xizmatlari O‘zbekiston iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulot o‘shishiga, bandlik darajasining oshishiga va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xulosa va takliflar

Transport tizimi O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim strategik o‘rin egallaydi. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mamlakat transport infratuzilmasi yangilanmoqda, logistika xizmatlari takomillashmoqda va xalqaro transport yo‘laklari kengayib bormoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda transport infratuzilmasining eskirganligi, raqamli texnologiyalarni joriy etishning sustligi, ekologik talablarning to‘liq bajarilmagani kabi muammolar mavjud. Ularni bartaraf etish uchun transport tizimini kompleks modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruv va “yashil transport” dasturlarini keng joriy etish, xalqaro transport yo‘laklari bilan integratsiyani kuchaytirish hamda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish zarur. Shuningdek, transport xizmatlari sifatini oshirish, yangi logistika markazlarini tashkil etish va ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotdan kelib chiqqan holda ushbu takliflar ishlab chiqildi:

1. Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish Hududlar o‘rtasida iqtisodiy tenglikni ta’minlash maqsadida yangi avtomobil va temir yo‘l yo‘nalishlarini qurish. Eskirgan transport vositalarini bosqichma-bosqich energiya tejankor va ekologik toza transport bilan almashtirish.

Transport tarmoqlarini turizm, sanoat va qishloq xo‘jaligi markazlari bilan uyg‘unlashtirish orqali ichki bozorni jonlantirish.

2. Raqamli transformatsiya va boshqaruvni takomillashtirish “Smart transport” va “Raqamli logistika” tizimlarini joriy etish orqali yuk va yo‘lovchi tashish jarayonlarini onlayn boshqarish. Transport sohasida yagona elektron ma‘lumotlar bazasini yaratish, bu orqali tranzit, bojxona va eksport-import jarayonlarini soddalashtirish. Sun‘iy intellekt asosida yo‘l harakati va logistika tahlillarini amalga oshirish.

3. Transport-logistika markazlarini rivojlantirish Har bir viloyatda strategik joylashgan logistika hublarni tashkil etish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun eksportga yo‘naltirilgan transport xizmatlariga imtiyozli tariflar joriy etish.

Umuman olganda, transport tizimini har tomonlama rivojlantirish O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishining muhim omillaridan biri bo‘lib, mamlakatning xalqaro savdo, turizm va investitsiya sohasidagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, O‘zbekiston Markaziy Osiyoning transport-logistika markazlaridan biriga aylanishi uchun mustahkam zamin yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>
2. https://gov.uz/oz/activity_page/digital_technology
3. Venables, A. J. (2007). Evaluating Urban Transport Improvements: Cost–Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation. *Journal of Transport Economics and Policy*, 41:173–188 p.
4. Коврижных И.В. Анализ и оценки эффективности управления в организации / И.В. Коврижных. – Барнул: АФ СибАГС, 2016. – 86с.
5. Fayzullayev J.S. Improvement of Economic Efficiency of Development of Railway // *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR)* ISSN: 2249 –0892 Vol9 Issue–2, Dec -2019.
6. Зоҳидов А.А. Марказий осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. ... дис. Автореф., Тошкент 2018.
7. Frederick Starr S., Filat Yildiz, Martina reiser etc. *The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia*. Monograph Central AsiaCaucasus institute & Silk Road Studies Programm, Washington, D.C.: Johns Hopkins University-SAIS, 2007. – 514 p.
8. Jo‘raev, A. (2021). “Transport tizimining iqtisodiy rivojlanishdagi roli.” *Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali*, №3.
9. Karimov, N. (2022). “Transport xizmatlari va barqaror iqtisodiy o‘shish.” *O‘zbekiston iqtisodiyoti jurnali*, №5.
10. Samadov, G., Zoxidov, A., G‘ulamov, A., Ravshanov, M. (2020). *Transport tizimi va iqtisodiy boshqaruv*. Toshkent: TDIU nashriyoti.
11. UNCTAD (2023). *Transport and Trade Logistics Report*.
12. The World Bank (2024). *World Development*